

ART STUDIES

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД И СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРИНЦИПАХ СЦЕНОГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕАТРА КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Баймуханова Ж.А.

*Магистр искусств, доцент кафедры «Сценография»
Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова
Алматы, Казахстан*

THE DIDACTIC METHOD AND MODERN APPLICATION IN THE PRINCIPLES OF SCENIC SOLUTIONS OF THE EUROPEAN THEATER OF THE CLASSICAL ERA

Baimukhanova Zh.

*Master of Arts, Associate Professor of the Department of «Scenography»
Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается дидактический метод в сценографии европейского театра классической эпохи, анализируются его принципы в контексте образовательных целей и современного применения, а также исследуется влияние сценографии на восприятие спектакля. Изучение принципов сценографии классического европейского театра и новая визуальная коммуникация в казахских постановках.

Abstract

The article examines the didactic method in the scenography of the European theater of the classical era, analyzes its principles in the context of educational goals and modern applications, and examines the influence of scenography on the perception of the performance. The study of the principles of set design of classical European theater and new visual communication in Kazakh productions.

Ключевые слова: сценография, европейский театр, казахский театр, новые технологии, визуальные нарративы, дидактический метод.

Keywords: scenography, European theater, Kazakh theater, new technologies, visual narratives, didactic method.

Введение. В комплексном направлении сценографического решения спектакля, которое развивалось от классических декораций к многофункциональным пространствам вытекают из используемых новых технологии и интерактивных элементов в современном театре. Ее современная траектория предполагает отказ от простого изображения места действия в пользу создания символических, абстрактных и действенных образов. А также вливает интеграцию света, звука и видео как полноценных элементов постановки. Основные модели развития включают смещение акцента с декоративности на символическое и действенное оформление, что делает сценографию инструментом драматургии, а не только фоном. Если раньше главная функция сценографии заключалась в изображении места действия, то сегодня она все чаще использует символы и абстракцию для создания многозначных образов и усиления эмоционального воздействия спектакля.

Обзор литературы охватывает работы авторов: Г.Н.Бояджиев, А. К.Дживелегов, В.И.Березкин, Ю.Е.Шур, Ж.А.Баймуханова. Применяя дидактический подход в обработке информации для лекций и выполнения самостоятельных работ включает структурирование информации по принципам дидактики, организацию учебного процесса через взаимосвязанные методы и средства, а также ориентацию на достижение педагогических целей,

а именно дифференциации по сложности для обеспечения эффективного усвоения. Важные направления исследований включают: анализ классических театральных форм (греческая трагедия, римская комедия), изучение развития сценографии в эпоху Возрождения и барокко, а также исследование современных интерпретаций дидактических функций сценографии в постмодернистском театре.

Зарождение ранне классической эпохи возникло еще в 16-ом веке, в эпоху великих географических открытий, начала колониальных захватов, реформаций, крестьянских войн и первых буржуазных революций. Время удивительно нового создания науки и искусства, формирования нового мировоззрения. Огромную роль в этом процессе сыграло противостояние двух подходов к религии: протестантизма и вызванное им к жизни контрреформации.

Прямым продолжением традиций художественной культуры эпохи Возрождения стал новый художественный стиль, сформировавшийся к началу 17-го века и названный классицизмом. Это слово происходит от итальянского термина *classicus*, то есть образцовый. Однако в отличие от великих мастеров прошлого основное внимание художники эпохи классицизма уделяли отражению в своих творениях идее гармонического устройства общества. Они считали, что Древний Рим и Греция

как раз и были такими идеальными обществами. Поэтому в своих творениях они так часто обращались к античным сюжетам, возрождали в архитектуре портики, колонны, статуи, рельефы, систему ордеров. Их произведения обладали исключительной простотой и геометрической правильностью, и это не случайно.

Такое явление, как «ученная» драматургия создает принципы сценической выразительности, принципы сценического театра, устройства театра, дарит первых продюсеров, директоров, полную организацию театрального коллектива театрального здания. Это самое важное, что делает это явление. Вместе с этим, она просвещает общество.

Новая форма драматургии, написанная по примеру античных драм, приобретает новых авторов, ученых гуманистов. Среди них – Никколо Макиавелли, написавший отрясающую комедию «Мандрагору» актуальную и сегодня, Пьетро Аретино и Джордано Бруно. Многие из таких новаторов мысли не обошел суд инквизиции. Опыт «ученной драмы» вместе с совокупностью богатой национальной культурой, античной культурой и культурой различных итальянских городов вырастает в определенно новый жанр, который меняет вообще роль театра, действие театра, потому что «ученая комедия» и «ученая трагедия» имеет порицательный, и нарицательный образ, из нее уходит карнавальность, постепенно перестает нести совершенно развлекательный характер.

Повсеместная *commedia dell'arte* заставила полюбить посещение театра, платить за представление. Этот процесс смог продержаться до конца 18-го века, однако рождает большое количество квалифицированных артистов, драматургов: Карло Гоцци, Карло Гольдони, театральных групп: «Джелози», «Конфиденти», «Федели». Они гастролируют по всей Европе, некоторые оседают на постоянное пребывание, как театр «Комеди Итальянн» в Париже. Революционное преобразование театра делает театр полноправной частью жизни людей.

В Англии концу 16-го века одна за другой начинают формироваться актерские труппы, и они постепенно уходят с площадных подмостков, игравшие сначала во дворах гостиниц, потом в специальных театральных зданиях (первый построил актер и предприниматель Джеймс Бербедрж -- Театр): Роза, Лебедь, Глобус, Фортуна.

В эпоху классицизма драматургический канон единства места и времени действия способствовал господству несменяемой декорации (тронный зал, вестибюль дворца в трагедии, городская площадь, комната — в комедии), поэтому всё богатство декорационно-постановочных эффектов сосредоточилось в оперно-балетном жанре. Итальянские мастера (А. Поццо, художники из семейства Галли-Биббиена) нарушили симметрию декораций 17-го века, ввели угловую перспективу, усилив средствами живописи иллюзию глубины; добиваясь большей масштабности путём изображения отдельных архитектурных частей вместо целого здания, они форсировали контрасты света и тени. В эпоху Просвещения мастера театрально-декорационного искусства обращались к героизированным образам

античности (работавшие во Франции Дж. Н. Сервандони, Г. Дюмон, П. А. Брюнетти). В конце 18 в., в связи с развитием буржуазной драмы, появились декорационные павильоны. В России 18 в. к оформлению спектаклей привлекались иностранные мастера — Дж. Валериани и П. ди Г. Гонзаго и др.

В 17—18 вв. в странах Азии кризис феодальной идеологии привёл и к нововведениям в сценографии. В Японии в 18 в. сооружались здания для театров Кабуки, сцена которых имела просцениум, горизонтально раздвигающийся занавес, идущие через зал помосты-«ханамити» («дороги цветов»); в 1758 здесь была введена вращающаяся сцена. Средневековые традиции вплоть до 20 в. сохранились во многих театрах Индии, Индонезии, стран Индокитая, где оформление ограничивается главным образом костюмами, масками и гримами.

Великая французская революция оказала значительное воздействие на театрально-декорационное искусство. На сценах парижских «театров бульваров» высокое искусство театральных машинистов позволяло воспроизводить сцены кораблекрушений, пожаров и т. д.; распространились так называемые пратикабли (объёмные детали оформления, изображавшие скалы, мосты и т. д.). В 1-й четверти 19-го века Л. Ж. М. Дагер во Франции, Ч. Баркер в Англии демонстрировали панорамы и диорамы в сочетании с новшествами газового освещения (вводится в 1820-е гг.). Представители романтизма выдвинули требование исторически конкретной характеристики места действия (этому отвечали театральные работы французов Э. Делакруа, П. Делароша, Ж. Б. Изабе и др.). Декораторы и режиссёры П. Сисери, Ш. Сешан и Э. Делпешен во Франции, Ф. фон Дингельштедт в Германии создавали спектакли со сложными многокартинными декорациями и пышными костюмами, сочетая историческую точность с эффектной красотой. Усложнение постановочной техники заставило применять занавес в перерывах между актами (впервые — в 1829 на сцене парижской «Гранд-Опера», а в 1849 здесь же — электрическое освещение). В России с 1830-х гг. главой школы «официального романтизма» был А. А. Роллер. Разработанная им техника постановочных эффектов развивалась К. Ф. Вальцем, А. Ф. Гельцером и др. Борьба со штампами роллеровской школы за национальное своеобразие сценографии и. была начата М. А. Шишковым и М. И. Бочаровым, но тормозилась условиями «казённой сцены», узкой специализацией театральных художников, делившихся на «пейзажных», «архитектурных» и других видов специализаций, а также повсеместным применением сборных и типовых декораций.

Огромное воздействие на декорационное искусство 1870—80-х гг. оказала деятельность Мейнингенского театра, режиссёры которого, стремясь преодолеть традиции итальянской кулисно-арочной системы, придавали сценическому рельефу многообразие, в изобилии применяя пратикабли и различные архитектурные формы. В изобразительных решениях мейнингенцев сказалось влияние немецкой исторической живописи 19-го века (П. фон Корнелиуса, В. Каульбаха и др.).

В конце 1870-х гг. с критикой идеализированных, самоцельно-феерических декораций выступил Э. Золя, призвавший к «точному воспроизведению социальной среды» (его последователями в сценическом натурализме были режиссёры А. Антуан во Франции и О. Брам в Германии). Борьбу с натурализмом возглавил театр французского символизма (художники М. Дени, П. Серюзье, А. де Тулуз-Лотрек, Э. Вюйяр, объединившиеся вокруг режиссёров П. Фора и О. М. Люнье-По и создававшие упрощённые, изысканно-стилизированные декорации, по образному строю близкие искусству «модерна»).

Последняя четверть 19-го века — эпоха расцвета русского театрально-декорационного искусства В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, К. А. Коровин, В. А. Серов, М. А. Врубель утверждали принципы целостной поэтической трактовки спектакля, используя композиционные приёмы станковой живописи. Высокая живописная культура, тончайшее умение передать стиль и характер искусства различных эпох были свойственны мастерам сценографии, принадлежавшим к группировке «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.); участвуя в организованных С. П. Дягилевым гастрольях русской оперы и балета в Париже (так называемые Русские сезоны за границей, с 1907), эти мастера вывели русское театрально-декорационное искусство на мировую

арену. Большое значение имело также творчество А. Я. Головина, добивавшегося особой парадной декоративности образных решений.

Казахский театр весь 20 век демонстрировал преемственность классического европейского театра как в драматических театрах, так и в постановках оперы и балета. Современные музыкальные постановки новых театров Астана Опера, Астана Балет и молодые драматические театры страны продолжают эту традицию, добавляя национальный колорит. А также, вторя новациям, активно экспериментируют и внедряют современные подходы технологий в своих новых постановках, и позволяют создавать сложные визуальные нарративы, которые могут иллюстрировать абстрактные концепции в том числе с национальным кодом. Изучение и исследование которых предстоит осмыслить и представить поколению будущего.

Результаты исследования. Осмысление параллелей основных характеристик сценографических решений значительно упрощается при составлении таблицы. Которая объединяет в столбцы (принципы) и строки (средства и применение). Использование подобной сетки структурирует анализ знаний, что делает ее удобным инструментом для представления и обработки информации по изучению данного предмета.

Принципы сценографии в сравнении классической эпохой и современной

№	Принципы классической эпохи	Средства сценографии	Принципы современной сценографии	Применение
1	Наглядность и дидактизм.	Декорации и костюмы создавались с целью наглядной демонстрации моральных истин и классических добродетелей, а не для создания реалистичной атмосферы.	Визуальная коммуникация.	Сценография становится языком, который напрямую сообщает идеи и смыслы.
2	Использование античных образцов.	Сценография была вдохновлена античным театром, что проявлялось в использовании классической архитектуры и мифологических сюжетов в декорациях	Усиление смысла.	Художественные средства, такие как символизм и абстракция, усиливают эмоциональное воздействие и делают образы многозначными, помогая зрителю глубже понять спектакль.
3	Иллюзорная перспектива.	В XVII-XVIII веках активно развивалась иллюзорная перспектива, создававшая эффект глубины и реалистичности, а также позволявшая подчеркивать пространственные и временные рамки действия.	Использование действенных средств.	Сценография может играть роль персонажей, создавать локации и даже выступать как инструмент передачи информации.
4	Символизм.	Декорации и костюмы несли символическое значение, помогая зрителю понять идеи и смыслы произведения.	Интеграция с режиссурой.	Тесная связь с общим творческим замыслом режиссера, где визуальные элементы служат инструментом для достижения общей цели спектакля.
5	Подчинение тексту.	В классической эпохе сценография была подчинена литературе.	Создание эффекта отчуждения (остра-	Пример: Использование видимых элементов сцени-

		ратурному тексту и драматургии. Декорации служили фоном, который не отвлекал от содержания пьесы, а лишь помогал его раскрыть.	нения). Этот брехтовский прием направлен на разрушение иллюзии реальности.	ческого оборудования, замаскированного света или показ конструкции декораций. Это напоминает зрителю, что он находится в театре, и побуждает критически осмысливать увиденное.
6	Чёткая иерархия жанров.	Сценографическое решение строго соответствовало жанру пьесы.	Символизм и метафоричность. Сценография не просто показывает место действия, а содержит определенный смысл или идею, подлежащую расшифровке.	Пример: Минималистичные, абстрактные декорации, где один предмет или форма может символизировать целую идею, социальную проблему или исторический период.
7	Для трагедий Для комедий	- использовались величественные декорации с архитектурными элементами, отсылающими к античности (храмы, дворцы), что подчёркивало возвышенность и героическую тему произведения. - создавались более реалистичные, но всё же типовые декорации, изображающие городские площади или жилые интерьеры, чтобы подчеркнуть сатирическую или нравоучительную направленность сюжета.	Интерактивность и прямое обращение. В современном театре сценография может быть интерактивной, вовлекая зрителя в процесс, чтобы превратить его из пассивного наблюдателя в активного участника.	Пример: Спектакли, где зрители могут перемещаться по сценической площадке или, где сценография меняется в ответ на их действия. Это превращает пространство в среду обучения через опыт.
8	Принцип трёх единств.	Сценография подчёркивала драматургические единства (места, времени и действия).	Документальность и исторические отсылки. Использование аутентичных предметов, фотографий или проекций, связанных с реальными событиями, может служить дидактическим целям. Такой подход информирует зрителя о реальном контексте, о котором идет речь в спектакле.	Пример: Включение архивных кадров или документов в видеопроекции, которые являются частью сценографии, для придания спектаклю большей исторической достоверности и образовательной ценности.
9	Типизированность и универсальность.	Классическая сценография избегала излишней детализации и индивидуализации. Вместо этого использовались типовые решения, которые были легко узнаваемы и понятны зрителю. Это способствовало тому, что моральный посыл воспринимался как универсальная истина, применимая к любому человеку.	Современные технологии. Абстрактные концепции.	Новые технологии, такие как видеомэппинг, дополненная реальность или цифровые проекции, предоставляют сценографам новые дидактические инструменты. Они позволяют создавать сложные визуальные нарративы, которые могут иллюстрировать абстрактные концепции или дополнять сюжет информацией, которая иначе осталась бы невысказанной

Список литературы:

1. The World Encyclopedia of Contemporary Theatre: The Americas (англ.) / Rubin, Don; Carlos Solórzano (англ.) русс.. — New York City: Routledge, 2000. — P. 394. — ISBN 0-415-05929-1.
2. Бояджиев, Г. Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года / Г. Н. Бояджиев, А. К. Дживелегов. — Москва; Ленинград: Государственное издательство "Искусство", 1941. — 615 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130965> (дата обращения: 08.10.2021). — Текст: электронный.
3. Шур Ю.Е. Театральный журнал в России: генезис и типология: дис. ... канд. филол. наук: 05.25.03. М., 2014. 208 с.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т 2. Вторая половина XX века: В зеркале Пражских quadriennale 1967—1999 годов. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 808 с.
5. Баймуханова Ж.А. «Феномен новой визуальности в сценографии казахского театра второго десятилетия XXI в.» с. 132, март 2024г., ISBN 978-601-269-492-5
<https://drive.google.com/file/d/1PGrva18w2g7ZiEVG0vsTnVNkXw21qZJy/view?usp=sharing>